

IDIAGUA

EDICIÓN N.º 3 • DICIEMBRE 2021

REUTILIZACIÓN Y REÚSO

REVISTA SOBRE TENDENCIAS EN LA I+D+i DE LA
PLATAFORMA TECNOLÓGICA ESPAÑOLA DEL AGUA

EDICIÓN, DISEÑO Y MAQUETACIÓN:

Secretaría y Secretaría Técnica de la PTEA

Plataforma Tecnológica Española del Agua (PTEA)

www.plataformaagua.org

secretariatecnica@plataformaagua.org

Alicia Andreu (ITC)
Enrique Fernández (Tragsa)
Ruth Latorre (PTEA ST)
Ruth Parra (PTEA ST)

ISSN 2792-8101

OLVIDAMOS QUE EL CICLO DEL AGUA Y EL CICLO DE LA VIDA SON UNO MISMO

JACQUES-YVES COUSTEAU

PROF. FÉLIX FRANCES GARCÍA

CARTA DEL PRESIDENTE DE LA PTEA

Estimado lector:

Por tercera vez consecutiva editamos el número anual de nuestra revista iDiAgua. El objetivo de esta revista es doble. Con ella queremos, por un lado, mostrar información de interés sobre un tema concreto del sector del Agua y, por otro lado, dar a conocer los avances científicos y tecnológicos de nuestros socios sobre el tema seleccionado.

El número anterior de iDiAgua estuvo dedicado a la economía circular. Ya en la fase de recopilación de artículos, detectamos que era necesario dar un protagonismo especial a la reutilización y reúso de las aguas depuradas, y la entrevista a nuestro actual Director General del Agua, Dr. Teodoro Estrela, le dedica unos cuantos párrafos al tema

(http://plataformaagua.org/images/Revista_2020/Revista_IDiAgua_2020_compressed.pdf).

En 2020 se publicó el Reglamento 2020/741 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los “requisitos mínimos para la reutilización del agua”. Este reglamento se traspondrá en breve a la legislación española, actualizando el anterior Real Decreto 1620/2007 sobre el “régimen jurídico de la reutilización de las aguas depuradas”. Hay que decir que el uso de agua regenerada se considera cada vez más una estrategia sostenible en todo el planeta, ya que puede ahorrar un importante consumo de agua dulce, reducir el vertido de efluentes tratados, contribuir a una menor huella de carbono y al progreso hacia una economía circular. Es por tanto un tema de plena actualidad y es el protagonista de este número.

Prof. Félix Frances García

Aunque la reutilización de las aguas depuradas puede tener diversos fines, desde luego su mayor aplicación en España y otros países del mundo con escasez de recursos hídricos es para riego agrícola. Es por ello por lo que comenzamos este número con una entrevista al presidente de FENACORE, el Dr. Andrés del Campo.

Pueden ser considerados artículos de opinión los de Tragsa y del grupo Calagua. Tragsa nos expone una serie de recomendaciones para la utilización de las aguas depuradas en la recarga gestionada de acuíferos, obtenidas en el marco de la red europea e israelí MARSOLUT. El grupo mixto de investigación Calagua (IIAMA-UV) nos habla sobre de las ventajas del uso de reactores anaerobios, pero también introduce el concepto del uso del nitrógeno y fósforo presente en las aguas depuradas para la fertirrigación, lo que no sólo reduciría los costes de producción del agricultor, sino también de la planta de depuración generando un valor añadido a la reutilización.

En cuanto a los artículos que exponen soluciones tecnológicas más concretas, nos encontramos con aquellos que mejoran las técnicas de depuración para poder cumplir con la nueva normativa: el proyecto AMIA incide en diferentes técnicas de tratamiento para pequeñas poblaciones y en el uso de las aguas depuradas para riego agrícola, y los proyectos DIRELMIVID y ESENCE más específicamente en la eliminación en planta de contaminantes emergentes. Los proyectos CONQUER y WALNUT utilizan técnicas de desalación de aguas residuales para la recuperación de nutrientes.

Las implicaciones en la salud humana de la presencia de fármacos y metales traza son abordadas por los proyectos ANBAGENS y FatePharM, mientras que los proyectos ESENCE y REGIREU buscan mejorar las tecnologías de detección de contaminantes emergentes y de E. coli, respectivamente.

Finalmente, se pueden encontrar en este número otros ámbitos de utilización de las aguas depuradas que no sea el riego. El proyecto europeo iWAYS es un claro ejemplo de reutilización industrial y NextGen de utilización para riego en jardines privados y recarga gestionada de acuíferos. El prototipo DRAIN2WC está pensado para la reutilización de aguas grises en el ámbito doméstico, y Cartif nos habla de las posibilidades de aprovechar el hidrógeno generado en las plantas con nuevos procesos de fermentación como otra vía de reutilización

He de decir que, para mí, todos estos artículos han sido muy interesantes, por lo que envíé mis mayores felicitaciones y agradecimientos a los autores de los mismos. Espero, estimados lectores, que os gusten y los encontréis de gran interés.

Un afectuoso saludo

ÍNDICE

ENTREVISTA

D. ANDRÉS DEL CAMPO

Presidente de FENACORE

BLOQUES TEMÁTICOS

1 *NUEVO REGLAMENTO 2020/741 DE LA COMISIÓN SOBRE REUTILIZACIÓN DE JUNIO DE 2020*

1.1 Proyecto ANBAGENS

1.2 Proyecto MARSoluT

2 *LA REUTILIZACIÓN DE LAS AGUAS EN LA AGRICULTURA*

2.1 Proyecto LIFE AMIA

2.2 Proyecto FatePharM

2.3 Proyecto DIRELMIVID

2.4 Propuesta del Grupo de Investigación CALAGUA

3 *PROYECTOS ESPECÍFICOS DE REÚSO DEL AGUA*

3.1 Proyecto iWAYS

3.2 Proyecto LIFE CONQUER

3.3 Proyecto WALNUT

4 *SEGURIDAD HÍDRICA Y REÚSO*

4.1 Proyecto NextGen

4.2 Proyecto RIGIREU

5 *DEPURACIÓN Y DESALACIÓN*

5.1 Proyecto ESENCE

5.2 Proyecto H2TRANSEL

5.3 Resultados en electrocoagulación del Grupo de Investigación CIDTA

6 *OTROS*

6.1 Proyecto Smart Water (Artículo invitado sobre Ciberseguridad y reutilización)

CONOCE LA PTEA

Conoce la Plataforma Tecnológica del Agua y cómo contribuye al fomento de la I+D+i dentro del sector del agua

IN MEMORIAM. PROFESOR RAMÓN LLAMAS

1

NUEVO REGLAMENTO 2020/741 DE LA COMISIÓN SOBRE REUTILIZACIÓN DE JUNIO DE 2020

**Significado respecto a la legislación
actual y gobernanza.**

ARTÍCULO 1.2

SUGERENCIAS PARA LAS FUTURAS DIRECTRICES EUROPEAS DE RECARGA INTENCIONADA DE ACUÍFEROS CON AGUAS REGENERADAS Y DE OTRAS FUENTES

Objetivos

Proponer al legislador europeo unas recomendaciones para el desarrollo del futuro marco jurídico relativo a la recarga gestionada de acuíferos o Managed Aquifer Recharge (MAR).

Contexto y marco legal

Las Directrices sobre la reutilización del agua en Europa (JRC, 2017) originaron el primer Reglamento 2020/741 de 5 de junio, que especifica requisitos mínimos para la reutilización del agua a nivel europeo. Estas directrices expanden el alcance de la Directiva del Marco del Agua, 2000/60/CE (DMA o WFD), que aglutina una serie de normas que tienen por objeto proteger y gestionar todas las masas de agua europeas. La DMA obliga a los Estados Miembros a lograr un buen estado cualitativo y cuantitativo de las aguas, y considera la recarga gestionada de acuíferos como uno de los instrumentos de gestión para lograrlo. Adicional y complementariamente, la CE publicó la Directiva para proteger el estado cualitativo de las masas de agua subterránea 2006/118/CE (DAS o GWD).

El Reglamento 2020/741 de la Comisión Europea (CE) sobre reutilización de las aguas, de Junio de 2020, corresponde a un paso intermedio en la publicación final de las directrices europeas para la recarga gestionada de acuíferos con aguas regeneradas. En este momento, a pesar de haber un borrador de dichas directrices, persiste un vacío legal y los organismos de cuenca y autoridades del agua se reservan la soberanía para autorizar o denegar propuestas de recarga intencionada de acuíferos, sobre todo con aguas regeneradas.

En el marco del proyecto H2020 MARSoluT se están desarrollando propuestas encaminadas a la CE a través del Grupo de trabajo de la Estrategia de Implementación Común (CIS por sus siglas en inglés). Dichas propuestas buscan proporcionar acciones comprobadas científicamente y recomendaciones para las futuras “European Guidelines on Managed Aquifer Recharge (MAR)”, ya que hasta ahora, las Directrices Australianas y las de USA (US EPA y ASCE) son las más empleadas en Europa; mientras que en países en vías de desarrollo se utilizan las Directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS, 1990 y 2003) para la reutilización de las aguas. Este artículo resume las propuestas mencionadas.

El grupo de trabajo CIS de la DMA es un proceso de consulta técnica informal entre la CE y los Estados miembros para orientar el proceso de aplicación práctico de la DMA. En cuanto a recarga artificial o Managed Aquifer Recharge (MAR), actualmente este organismo está desarrollando un entregable que cumple con la DMA y con la DAS, en cooperación con el grupo de trabajo ad hoc sobre reutilización del agua: “EU Guidance Document on Managed Aquifer Recharge” (en CIS work programme, pg. 10, en prensa).

Discusión

Se han generado una serie de recomendaciones relacionadas con las directrices para MAR que podrían ser consideradas por la CE canalizadas a través del CIS. Cabe destacar:

- Desarrollar un acuerdo terminológico común relativo a las tecnologías MAR, con implicaciones legales y obligatoriedad de uso a nivel europeo.
- Consensuar el proceso de concesión de autorizaciones para la recarga intencionada de acuíferos con un enfoque de riesgo.
- Desarrollar una base legal común. Actualmente existe un bagaje teórico insuficiente sobre los aspectos legales de las tecnologías MAR. Las cuestiones cualitativas plantean un reto en cuanto al uso de la zona saturada y su capacidad de autodepuración para contaminantes presentes en el agua de recarga, especialmente si es regenerada y reutilizable.
- Inclusión de aspectos presupuestarios: Los aspectos financieros de los proyectos MAR están frecuentemente excluidos, tanto en la normativa como en las autorizaciones concedidas. Estos aspectos deberían incluir los beneficios monetarios y no monetarios (e.g. el aumento en la disponibilidad de agua, la reducción de los costes de bombeo debido al ascenso del nivel freático, etc.).
- Demostrar mediante experiencias reales los beneficios generados por la recarga gestionada de acuíferos, de cara a evitar una malinterpretación de la técnica, como ocurre en el marco legal de algunos países como España, donde se considera un "vertido" o una "presión". A su vez, la implementación de las tecnologías MAR debe ser responsable, ya que de lo contrario pueden causar efectos adversos (e.g. aumentar el nivel freático e inundar cultivos).
- Avanzar con la modernización de la DMA y establecer programas de medidas intermedios: La aplicación de MAR y SAT-MAR (o recarga intencionada con aguas regeneradas) en la UE puede facilitarse adoptando las siguientes acciones: 1) Establecer un marco de permiso o autorizaciones (CE, 2009); 2) Establecer mecanismos de control y vigilancia para garantizar la exacta aplicación de las condiciones del permiso; y 3) Realizar el seguimiento necesario de los sistemas MAR para renovar cualquier permiso o concesión (Sapiano, 2021, CIS 2021, en prensa).

Los aspectos a tener en cuenta se han sintetizado en la Figura 1.2_1, proponiendo un término para su integración: "Recarga Intencional Monitorizada" (MIR). Los distintos componentes, líneas de acción y futuras sugerencias están dissociadas en siete bloques correlacionados con las siete columnas de la Figura 1.2_1, respectivamente:

Figura 1.2_1 Aproximación metodológica y recomendaciones para la "Recarga Intencional Monitorizada" (MIR)

1. Fuentes de agua, con especial atención en la procedente de depuradoras con tratamiento terciario.
2. Condiciones ambientales, con énfasis en las del medio receptor (suelo y acuífero).
3. Tecnologías empleadas para la recarga gestionada del acuífero.
4. Sensórica empleada para el monitoreo de parámetros cualitativos y cuantitativos en modos presencial y remoto y en tiempos cuasi-real y en diferido.
5. Uso final de las aguas (e.g. el abastecimiento urbano requiere una calidad del agua superior a la requerida para regadío).
6. Consideraciones generales para el monitoreo, seguimiento, vigilancia y control, y propuestas pragmáticas para el futuro desarrollo de las directrices europeas.
7. Análisis en campo y laboratorio, tipo, lugar, costes, persona encargada, etc.

Figura 1.2_2 Monitoreo presencial en un piezómetro perforado en el interior de una balsa de recarga gestionada en el acuífero Los Arenales, Segovia

PALABRAS CLAVE

Guidelines
Managed Aquifer Recharge (MAR)
Recarga Intencional Monitorizada (MIR)
Monitoreo
Directiva Marco del Agua
CIS
Recarga Artificial
DSEAR

Conclusiones

Algunos aspectos deben abordarse de antemano cuando se adapten o modifiquen los reglamentos que atañen a la recarga gestionada de acuíferos a nivel europeo, tales como la inclusión de un sistema claro de permisos y de normas sobre la propiedad del agua, régimen concesional, etc. Además, debe establecerse de manera vinculante una terminología común y una definición legal de “Recarga Gestionada de Acuíferos” o “Recarga Artificial”.

La normativa debería incluir mecanismos de control y vigilancia, garantizar una continuidad temporal suficiente de los proyectos y pilotos MAR, y considerar aspectos presupuestarios, especialmente aquellos relacionados con la inversión pública.

En cuanto a las normas de calidad del agua, deberían diseñarse a nivel de acuífero. Para ello, se deberían considerar como mínimo las condiciones específicas de cada acuífero (incluyendo su capacidad de depuración), la calidad del agua de recarga y su variabilidad, el sistema de infiltración y el uso final. Además, deben establecerse directrices concretas de monitoreo teniendo en cuenta aspectos presupuestarios, lugar y frecuencia de muestreo.

Además, la evaluación de riesgos debería ser parte de la normativa final sobre MAR, tal y como contemplan las Directrices Australianas, el Reglamento 2020/741 y el actual Plan DSEAR en su capítulo 6.

Agradecimientos

Esta propuesta de acciones emana del proyecto H2020 MSCA MARSolut, CA 814066.

PROYECTO MARSOLUT

Enrique Fernández Escalante
Especialista I+D+i
efernan6@tragsa.es*

José David Henao Casas

Rodrigo Calero Gil

SOCIOS DE LA PTEA 2021

SOCIOS OBSERVADORES

Ventajas de ser socio de la PTEA

Papel nacional e internacional de la Plataforma

- Participación en Grupos Interplataforma: Economía Circular, Ciudades Inteligentes y BigData e Inteligencia Artificial
- Promoción en los eventos más importantes del sector
- Movilización de fuentes de financiación pública y privada
- Reducción de la fragmentación en las actividades de Investigación y Desarrollo
- Efecto positivo sobre una amplia gama de políticas

Posicionamiento como agente del sector

- Participación en el Catálogo de socios
- Publicidad en la web PTEA
- Participación en los grupos de trabajo técnico

Por qué hacerse socio

- Integración en la mayor red de I + D + i en agua de España
- Cartas de apoyo a proyectos
- Búsqueda de socios
- Ventajas especiales y descuentos para eventos organizados por la PTEA

Estar al día de los avances del sector

- Boletín informativo de noticias y eventos
- Información sobre cursos, seminarios, jornadas, etc.
- Información sobre convocatorias nacionales e internacionales

www.plataformaagua.org

HAZTE SOCIO Y PARTICIPA EN LA PTEA

Impulso del sector nacional

- Apoyo al sector nacional
- Contacto con las Administraciones Públicas como referente del sector

Difusión de sus actividades

Fomento de sus casos de éxito. Ejemplo:

- Jornadas
- Eventos
- Ferias
- Revista IDiagua

In memoriam. Profesor Ramón Llamas

La Plataforma Tecnológica Española del Agua (PTEA) desea reconocer la inmensa labor y despedir calurosamente al profesor Ramón Llamas, quien tristemente ha fallecido el pasado 11 de diciembre de 2021.

La trayectoria del profesor y su legado son tan brillantes como abrumadores, siempre empañados con un matiz disidentemente constructivo, picante y especial.

Desde la PTEA agradecemos al profesor su ayuda y aportaciones, pues demostró sobradamente su confianza hacia la Plataforma, intervino en alguno de nuestros foros y nos invitó a realizar presentaciones en el marco de la Fundación Botín.

Los alumnos del profesor agradecemos igualmente su actitud, aptitud, sabiduría compartida y legado.

Destacamos el artículo publicado en Hydrogeology Journal en 2017, "Professor Ramón Llamas: a founding father of hydrogeology in Spain", escrito por Pedro Martínez-Santos y Fermín Villarroya:

<https://eprints.ucm.es/id/eprint/47211/1/Professor%20Ram%C3%B3n%20Llamas1.pdf>

Un vídeo de la actividad del profesor se encuentra en: https://youtu.be/ut_OwE3BKA4

Expresidente de la PTEA (dcha) y Secretario Técnico (izda.) junto con el profesor Llamas en un acto de iAguA. Julio de 2014

Revista sobre tendencias en I+D+i de la Plataforma Tecnológica Española del Agua

